

РАЗДЕЛ 8

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

УДК 349.2

DOI

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ

Горенко С.С.,

*Генеральный прокурор Луганской Народной Республики,
Луганск, Луганская Народная Республика*

Выявлены признаки специальной трудовой правосубъектности и её назначение. Предложено авторское определение специальной трудовой правосубъектности работника. Определено место специальной трудовой правосубъектности прокурорских работников в структуре их трудового статуса. Обоснована целесообразность нормативного закрепления категории «специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников» и разработана её дефиниция.

Ключевые слова: специальная трудовая правосубъектность, равенство трудовых прав, дифференциация, специальный трудовой статус прокурорских работников, особая трудовая деятельность.

SPECIAL LABOUR LEGAL PERSONALITY IN THE STRUCTURE OF LABOUR LEGAL STATUS OF PROSECUTOR'S OFFICERS

Gorenko S.S.,

*Prosecutor General of the Luhansk People's Republic,
Luhansk, Luhansk People's Republic*

The signs of a special labour personality and its purpose have been identified. The author's definition of the special labour legal personality of an employee is proposed. The place of the special labour legal personality of prosecutors in the structure of their labour legal status has been determined. The expediency of the normative consolidation of the category «special labour legal personality of prosecutors» is justified and its definition has been developed.

Key words: special labour legal personality, equality of labour rights, differentiation, special labour legal status of prosecutors, special labour activity.

Актуальность. В данной статье наше внимание будет обращено на исследование специальной трудовой

правосубъектности в структуре трудового статуса прокурорских работников.

В соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) государство гарантирует равенство прав и свобод человека во всех сферах общественной жизни [1]. Закон признаёт способность вступать в трудовые правоотношения в равной степени за всеми лицами, достигшими шестнадцати лет [2].

Таким образом, трудовая правосубъектность работника как юридическая конструкция обеспечивает равенство граждан в реализации конституционного права на труд посредством вступления в трудовое правоотношение. Трудовой кодекс ЛНР (далее – ТК ЛНР) отображает содержание правового статуса работника как субъекта трудового права. При этом ТК ЛНР в качестве важнейшего принципа трудового права закрепляет запрещение дискриминации в сфере труда [2], что в полной мере соответствует признакам правового социального государства, каковым является ЛНР в соответствии со статьёй 1 Конституции. Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что трудовая деятельность прокурорских работников непосредственно связана с целевым назначением прокуратуры, а именно: обеспечением верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства [3]. Важность функциональных задач прокуратуры обуславливает специальный статус прокурорских работников как субъектов трудового права. Способность к трудовой деятельности, направленной на выполнение цели и задач прокуратуры, не может признаваться за всеми лицами, достигшими определённого возраста, что требует наличия особой правовой категории – «специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников». Данная правовая категория будет выступать объективным фактором, обеспечивающим дифференцированный подход к формированию кадрового состава прокуратуры, не вступая при этом в противоречие с принципом равенства трудовых прав граждан.

Постановка задачи. Рассмотреть особенности и признаки специальной трудовой правосубъектности и её назначение. Дать определение специальной трудовой правосубъектности работника. Определить место специальной трудовой

правосубъектности прокурорских работников в структуре их трудово-правового статуса.

Анализ последних исследований и публикаций. Термин «специальная трудовая правосубъектность» уже длительное время упоминается в науке трудового права, эту тему исследовали такие учёные: Н.Г. Александров, К.Я. Ананьева, А.И. Иванов, Л.И. Лазор, Р.Н. Лыгин, С.Н. Маврин, Н.А. Плахотина, А.П. Толмачев, Е.Б. Хохлов, И.И. Шамшина и др. Но при этом нет единства мнений относительно смыслового наполнения данной категории, позиции учёных относительно понимания специальной трудовой правосубъектности работника разноречивы.

Цель статьи. Целью данной публикации является выявление признаков специальной трудовой правосубъектности и её назначения; определение места специальной трудовой правосубъектности прокурорских работников в структуре их трудово-правового статуса, обоснование целесообразности нормативного закрепления категории «специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников» и разработка её дефиниции.

Изложение основного материала исследования. Трудовая правосубъектность работника, возникновение которой закон связывает с достижением физическим лицом шестнадцатилетнего возраста, носит общий характер, в силу чего её целесообразно именовать «общей трудовой правосубъектностью», в ней проявляется единство трудового права. Специальная трудовая правосубъектность отображает дифференциацию в трудовом праве.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что сам термин «специальная трудовая правосубъектность» применительно к физическому лицу (потенциальному работнику) не является общепризнанным в научной литературе. Так, в середине прошлого века известный учёный профессор Н.Г. Александров предлагал использовать понятие «специальная трудовая праводеееспособность». По его мнению, специальная праводеееспособность призвана выполнять служебную роль и тем самым должна дополнять общую трудовую праводеееспособность [4, с. 193-194].

Заметим, что термин «праводеееспособность» является достаточно распространённым в трудовом праве. В связи с этим

следует обратить внимание на убедительную позицию профессора Л.И. Лазор, которая утверждает: «Можно видеть, что в сфере трудового права возникновение правоспособности и дееспособности нераздельно во времени, поэтому понятия «правосубъектность» и «праводееспособность» являются синонимическими. Проблемным вопросом выступает целесообразность обозначения одного и того же правового явления разными терминами. На мой взгляд, современное трудовое право должно отказаться от такого синонимического использования правовых терминов и законодательно признать именно термин «правосубъектность» для обозначения этой основополагающей правовой категории» [5, с.9].

Полностью разделяя данную позицию, считаем возможным утверждать, что термин «специальная трудовая правосубъектность» является более предпочтительными, чем «специальная трудовая праводееспособность». Из позиции профессора Н.Г. Александрова можно заключить, что специальная трудовая правосубъектность работника не может существовать обособленно от его общей трудовой правосубъектности.

К.Я. Ананьева применяет термин «специальная трудовая правоспособность», считая наличие этого свойства необходимым для заключения трудового договора о работе врачом, медицинской сестрой, фельдшером [6, с.7]. Но, как уже было отмечено ранее, в трудовом праве правоспособность и дееспособность не могут существовать обособленно. Следовательно, говорить о специальной трудовой правоспособности представляется не вполне корректным.

Современный российский автор О.Б. Зайцева, признавая, что для выполнения определённых видов деятельности наличия у работника только общей трудовой правосубъектности может быть недостаточно, вообще отказывает в каком-либо наименовании данному свойству физического лица – заниматься особым видом трудовой деятельности. Названный автор указывает, что трудовую правосубъектность работника, обусловленную отраслевыми условиями труда, следует рассматривать как способность физического лица вступать в трудовые отношения с целью выполнения трудовой деятельности в определённых сферах общественного производства и реализовывать конституционный принцип свободы труда с учётом профессиональной компетенции,

психофизического состояния и иных личностных качеств, зависящих от условий и характера труда в той или иной области [7, с.14].

Из смысла данной позиции следует, что речь идёт о специальной трудовой правосубъектности, определяющими факторами которой, по мнению О.Б. Зайцевой, выступают профессиональная компетенция, психофизическое состояние и иные личностные качества физического лица. Можно согласиться с тем, что указанные факторы в определённой степени характеризуют способность лица заниматься особыми видами трудовой деятельности. Но, во-первых, дополнительные требования к трудовой правосубъектности работника должны определяться, прежде всего, спецификой тех функциональных обязанностей, которые ему предстоит выполнять, а, во-вторых, используемая названным автором конструкция «трудовая правосубъектность работника, обусловленная отраслевыми условиями труда», является слишком громоздкой и в то же время не отображает специальный статус субъектов трудового права.

Заслуживает внимания позиция известных российских учёных – профессора С.П. Маврина, профессора Е.Б. Хохлова и других, которые утверждают: «Отраслевая трудовая правосубъектность физических лиц является равной, в том смысле, что все они обладают равной возможностью применять свои способности к труду и иметь стандартный набор прав и обязанностей, предусмотренных непосредственно законом. В то же время социальные, физические, интеллектуальные, половые, квалификационные и другие особенности различных физических лиц фактически различны. Соответственно различны и их способности к конкретным видам труда или профессиональной деятельности. Поэтому, имея равную отраслевую трудовую правосубъектность, физические лица обладают различной специальной трудовой правосубъектностью» [8, с.315-316].

Названные авторы не наполняют термин «специальная трудовая правосубъектность» конкретным содержанием. Но из смысла их позиции можно заключить, что способность физического лица к некоторым видам трудовой деятельности ставится в зависимость от наличия у этого лица ряда определённых характеристик, которыми должно обладать данное лицо, помимо наличия у него общей трудовой правосубъектности.

Р.Н. Лыгин и А.П. Толмачёв наряду с категорией «специальная трудовая правосубъектность» выделяют также в качестве самостоятельной категории понятие «специальная трудовая правоспособность». По мнению названных авторов, специальная правоспособность к некоторым работам определяется состоянием здоровья (например, лётчик, водитель). А под специальной трудовой правосубъектностью понимается степень профессиональной подготовленности к специальному труду [9, с.13]. С таким подходом согласиться трудно по ряду причин. Во-первых, как уже упоминалось ранее, в трудовом праве признаваемая законом способность физического лица иметь трудовые права и обязанности не может существовать в отрыве от признаваемой законом способности этого же лица самостоятельно эти трудовые права, обязанности осуществлять и своими действиями приобретать. Очевидно, что если у человека прекрасное здоровье, полностью соответствующее требованиям к состоянию здоровья лётчика, то на основании только этого факта за данным человеком не будет признана способность иметь те трудовые обязанности и права, которыми обладают профессиональные лётчики. Специальная трудовая правоспособность лётчика может возникнуть только одновременно с его специальной трудовой дееспособностью, что является в совокупности специальной трудовой правосубъектностью. Во-вторых, из представленной выше позиции непонятно, что следует считать «специальным трудом». В-третьих, в современном мире профессиональная подготовка необходима практически к любому труду, в силу чего представляется, что данный фактор не может быть критерием специальной трудовой правосубъектности работника.

В юридической науке существует точка зрения, что «...специальная трудовая правосубъектность связана со специальным образованием» [10, с.13]. Такой подход не позволяет выделить признаки специальной трудовой правосубъектности работника. И, кроме того, если наличие специальной трудовой правосубъектности работника увязывать с наличием образования по какой-либо специальности, то получится, что существует огромное число разновидностей специальной трудовой правосубъектности работника. В таком аспекте категория

«специальная трудовая правосубъектность работника» вообще теряет юридический смысл.

Хотелось бы обратить внимание на позицию отечественных учёных, которые обосновано утверждают: «Следует подчеркнуть, что общая трудовая правосубъектность работника – это признанная законом способность физического лица реализовывать своё право на труд путём заключения трудового договора. А каким именно трудом будет заниматься конкретный человек – вот это уже зависит от уровня его образования, профессиональной подготовки и его желания. Но всё это нельзя рассматривать как специальную трудовую правосубъектность. Наличие специального образования, профессиональных навыков и знаний – это условия допуска к определённому виду трудовой деятельности» [11, с.238]. Данная точка зрения выглядит вполне убедительно.

Из анализа выше представленных позиций, можно прийти к выводу, что специальная трудовая правосубъектность работника предполагает наличие у физического лица таких свойств, которые делают его пригодным к занятию особыми (нормативно установленными) видами трудовой деятельности. Специальная трудовая правосубъектность работника не подменяет собою общую трудовую правосубъектность, а существует одновременно с нею. И по своей правовой природе специальная трудовая правосубъектность работника объективно дифференцирует пределы возможностей физического лица в реализации права на труд. Важно подчеркнуть, что именно объективные факторы определяют сущность специальной трудовой правосубъектности работника.

В связи с этим привлекает внимание научная позиция профессора И.И. Шамшиной, которая формулирует такое определение специальной трудовой правосубъектности работника: «Специальная трудовая правосубъектность работника – это признанная законом способность физического лица, имеющего общую трудовую правосубъектность, при соблюдении установленных требований относительно состояния здоровья и/или возраста, либо гражданства, заниматься особыми видами трудовой деятельности» [12, с.134].

Данное определение позволяет выделить следующие признаки специальной трудовой правосубъектности работника: а)

она носит объективный характер, поскольку базируется на критериях, установленных законом; б) она существует дополнительно к общей трудовой правосубъектности, не оказывая на неё никакого влияния; в) она требуется для занятия только некоторыми видами трудовой деятельности, которые имеют особое значение для государства и общества.

Рассматриваемое определение в целом достаточно полно отображает сущность специальной трудовой правосубъектности работника. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что термин «соблюдение» предполагает волеизъявление заинтересованного лица, в то время как признаки специальной трудовой правосубъектности работника являются объективными факторами, которые не могут зависеть от чьей-то воли, и которые должны быть в наличии для того, чтобы лицо было признано способным заниматься тем видом трудовой деятельности, который имеет особое значение в общественной (государственной) жизни. Кроме того, для занятия особыми видами трудовой деятельности объективно может возникать потребность в обязательном наличии конкретного образования, что также следовало бы отобразить в числе критериев специальной трудовой правосубъектности работника.

Следует согласиться с И.И. Шамшиной, что признание в трудовом праве категории специальной трудовой правосубъектности работника и легальное закрепление её дефиниции позволит внести чёткость и определённость в правовое регулирование наёмного труда в условиях рыночных отношений и устранить основания для рассуждений о дискриминации при осуществлении определённых видов трудовой деятельности [12, с.134]. Вместе с тем представляется, что, исходя из изложенных выше обоснований и выделенных признаков специальной трудовой правосубъектности работника, данное определение можно сформулировать более точно.

Предлагаем к законодательному закреплению такую дефиницию:

«Специальная трудовая правосубъектность работника – это признанная законом способность физического лица, обладающего общей трудовой правосубъектностью, при наличии объективных характеристик, установленных законом – состояния здоровья, и/или определённого возраста, и/или гражданства, и/или

определённого образования – заниматься некоторыми видами трудовой деятельности, имеющими особое значение для общества и государства».

Нормативное закрепление в ТК ЛНР дефиниций общей трудовой правосубъектности работника и специальной трудовой правосубъектности работника в полной мере отображало бы единство и дифференциацию современного трудового права, обеспечивая равенство граждан в сфере труда и одновременно дифференцированный подход к регламентации отдельных видов трудовой деятельности.

Дефиниция специальной трудовой правосубъектности работника будет выступать базовой основой для определения специальной трудовой правосубъектности отдельных категорий работников, в частности, прокурорских работников.

Особое значение трудовой деятельности прокурорских работников не подлежит сомнению. Обеспечение законности и правопорядка является одной из основных внутренних функций современного государства, выполнение которой в значительной степени возлагается на органы прокуратуры. Важность и значимость функциональных задач прокуратуры обуславливают особые требования к формированию её кадрового состава и специальный статус прокурорских работников как субъектов трудового права.

Специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников имеет первоочередное значение в структуре их трудово-правового статуса. Как обоснованно указывают в научной литературе: «... среди целого комплекса элементов правового статуса субъектов права особо выделяется правосубъектность, предоставляющая возможность вступать в соответствующие правоотношения, и выступающая по своей сущности важнейшей предпосылкой их существования» [7, с. 4].

Сказанное в полной мере справедливо в отношении специальной трудовой правосубъектности прокурорских работников. Ведь только при наличии данной правосубъектности лицо признаётся способным вступать в трудовые правоотношения в качестве прокурорского работника, приобретая тем самым субъективные трудовые обязанности и права. Говорить об иных элементах специального трудово-правового статуса прокурорских работников, таких как «гарантии реализации трудовых прав» и

«ответственность за неисполнение трудовых обязанностей», имеет смысл лишь в отношении лиц, обладающих специальной трудовой правосубъектностью. В силу сказанного полагаю, что определение понятия специальной трудовой правосубъектности прокурорских работников следует закрепить нормативно.

На основании анализа Закона «О прокуратуре в Луганской Народной Республике» и представленных в данной публикации научных позиций предлагаю такую дефиницию:

«Трудовая правосубъектность прокурорского работника – это признанная законом способность гражданина Луганской Народной Республики при наличии высшего юридического образования и надлежащего состояния здоровья иметь, реализовывать и приобретать трудовые права и обязанности, направленные на реализацию функциональных задач прокуратуры».

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников занимает важнейшее место в структуре их трудово-правового статуса и требует нормативного закрепления. Специальная трудовая правосубъектность прокурорских работников, устанавливая объективные условия, необходимые для её возникновения, будет юридически оформлять равенство граждан относительно доступа к службе в органах прокуратуры. И вместе с тем нормативно закреплённое определение специальной трудовой правосубъектности прокурорских работников будет способствовать формированию надлежащего кадрового состава прокуратуры ЛНР.

Список использованных источников

1. Конституция Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/>

2. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/>

3. О прокуратуре Луганской Народной Республики: Закон ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6630/>

4. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение / Н.Г. Александров. – М.: Госюриздат, 1948. – 336 с.

5. Лазор Л.І. Правосуб'єктність як категорія трудового права: проблемні питання / Л.І. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. праць; Луганськ; СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 19. – С. 8-14.

6. Ананьева К.Я. Правовое регулирование труда медицинских работников: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Ленинград, 1968. – 18 с.

7. Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как юридическая категория и её значение в регулировании трудовых отношений: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. – М., 2008. – 57 с.

8. Курс российского трудового права. В 3 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Е.Б. Хохлова. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – 573 с.

9. Лыгин Р.Н. Трудовое право (конспект лекций) / Р.Н. Лыгин, А.П. Толмачёв. – М.: Изд-во «ПРИОР», 2000. – 112 с.

10. Иванов А.И. Особенности трудового договора с медицинскими работниками: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – М., 2007. – 26 с.

11. Лазор Л.И. Трудовое право: учебник. В 2 т. Т. 1. Особенная часть / Л.И. Лазор и др. – Луганск: Изд-во Луганск. нац. ун-т им. В. Даля, 2017. – 464 с.

12. Шамшина І.І. Механізм регулювання відносин із застосування найманої праці: суб'єктно-правовий аспект: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. – Київ, 2011. – 438 с.